

ИНСОНЛАРНИ ДИАБЕТГА ЧАЛИНИШ ЭХТИМОЛЛИГИНИ БАШОРАТЛАШ

¹Бахтиёрова М.Ш., ²Шукруллоев Б.Р.

^{1,2}Тошкент ирригация ва кишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети, Тошкент, Ўзбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17919393>

Аннотация: Ҳозирги кунда башорат алгоритмлари тиббиётда эрта таъхислашда, тиббий маълумотларни таҳлил қилишда муҳим масала ҳисобланади. Ушбу тадқиқотда Байес теоремаси ёрдамида беморни диабетга чалиниш эҳтимolini аниқловчи эҳтимолий башорат модели ишлаб чиқилган. Модел самарадорлиги логистик регрессия алгоритми билан таққосланиб баҳоланган. Тадқиқотда Пима Индианс Диабетес маълумотлар базаси фойдаланилган бўлиб, унинг 80%и ўқитиш ва 20% синов учун ажратилган. Ҳар бир синф учун ўртача қиймат, дисперсия ва эҳтимолликлар ҳисобланиб, Байес дискриминант функциялари аниқланган. Байес эҳтимолий башорат модели 76%, логистик регрессия эса 80% аниқликни таъминлади. Тадқиқотларда логистик регрессия бироз юқори натижа кўрсатган бўлса-да, Байес модели тезкор ва содда бўлганлиги учун клиник скринингда самарали асосий ёндашув сифатида қўлланилиши мумкин.

Калит сўзлар: Байес теоремаси, Байес таснифлагичи, логистик регрессия, диабет башорати, машинавли ўқитиш, тиббий диагностика, эҳтимоллик модели, маълумотлар базаси, сикит-леарн, таснифлаш, гибрид ёндашув, маълумотлар таҳлили

Кириш

Сўнгги йилларда дунёда қандли диабет касаллигига дучор бўлган беморлар сони ортиб бормоқда. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, ер юзида ҳар ўн инсондан бири диабетдан азият чекади. Бу ҳолат глобал соғлиқни сақлаш тизими учун долзарб муаммолардан биридир [1]. Диабет касаллигини эрта аниқлаш ва хавф гуруҳига мансублигини башоратлаш орқали касаллик асоратларини камайтириш, даволаш харажатларини қисқартириш ва ҳаёт сифатини яхшилаш мумкин [5]. Бунинг учун кучли башоратлаш алгоритмлари талаб қилинади. Тиббий таъхислашда машинали ўқитиш алгоритмлари хусусан, Байес, Логистик регрессия ва нейрон тармоқ моделлари кенг қўлланилади [4, 7]. Байес теоремасига асосланган Байес таснифлагичи ўзини соддалиги, тезкорлиги ва эҳтимоллик асосида қарор қабул қилиш имконияти билан бошқа таснифлаш усулларидан ажралиб туради [3, 10]. Шу билан бирга, у маълумотлар ўзаро мустақил деган фаразга таянади, бу эса айрим амалий ҳолатларда аниқликка таъсир этади [6]. Мазкур мақолада Байес модели ва логистик регрессия натижалари ўзаро таққосланиб таҳлил қилинади, чунки логистик модел ҳам эҳтимоллик асосида ишлайди ва у чизиқли комбинацияга асосланган усул ҳисобланади [3, 9].

Машинали ўқитиш асослари бўйича энг муҳим назарий манбалардан бири Дуда, Харт ва Сторк томонидан ёзилган “Тимсолларни таниб олиш” китобида Байес классификаторининг назарий қисми батафсил ёритилган [1]. Шунингдек, Бишоп [4] ва

Мурфи [3] ишларида ҳам Байес усулини статистик моҳияти ва эҳтимоллик модели сифатидаги афзалликлари баён этилган.

Кўплаб тадқиқотларда тиббий ташхислаш бўйича Байес ва логистик регрессия моделлари ўзаро таққосланган. Масалан, Утами ва бошқалар (2021) ишларида Наиве Байес ва логистик регрессияни диабет маълумотларида солиштириб, Байес моделини ҳисоблаш тезлиги юқори бироқ, аниқлиги нисбатан паст эканлигини кўрсатиб берилган [4]. Раҳмавати ва бошқалар (2022) эса Индонезия тиббий маълумотлари асосида ўтказган тадқиқотида Байес ва логистик регрессия моделлари аниқлиги мос равишда 76% ва 80% ташкил этган [5]. Шу каби таҳлиллар Лесмана (2023) [6], Окикиола (2023) [7], ва Аррайян (2024) [8] ишларида ҳам ўз аксини топган.

Ушбу тадқиқотнинг асосий мақсади Байес теоремасига асосланган танифлагич ёрдамида инсонларни диабетга чалиниш эҳтимоллини башоратлаш ва уни натижаларини логистик регрессия модели билан таққослаб, аниқлик, тезлик ва амалий қўлланиш имкониятларини баҳолашдан иборат [11].

Мақсадга эришиш учун куйидаги вазифаларни бажариш талаб этилади:

1. Пима Индианс Диабетес маълумотлар базасини таҳлил қилиш ва тайёрлаш [14];
2. Байес теоремаси асосида таснифлагич учун алгоритминини ишлаб чиқиш;
3. Логистик регрессия моделини куриш ва уларни ўхшаш шароитда ўқитиш;
4. Ҳар иккала моделни бир хил тест тўпламида синовдан ўтказиш ва аниқлик даражасини баҳолаш;
5. Модел натижаларини таққослаб, ютуқ ва камчиликларини аниқлаш;
6. Байес ёндашувини тиббий ташхисдаги амалий аҳамиятини асослаш.

Ушбу тадқиқот натижалари соғлиқни сақлаш тизимида, диабет касаллигини эрта ташхислаш ва хавф гуруҳини аниқлашда қўлланиши мумкин. Байес алгоритминини соддалиги ва тезлиги уни мобил иловалар, тиббий маълумотлар тизимлари ёки қарорларни қўллаб-қувватлаш дастурларида жорий этиш учун қулай ҳисобланади [2, 13].

Тадқиқот методи

Ушбу тадқиқотда Байес таснифлагичи ва логистик регрессия моделлари асосида инсонларни диабетга чалиниш эҳтимоллигини башоратлаш амалга оширилди. Маълумотлар сифатида Пима Индианс Диабетес тўплами олинган бўлиб, унда 768 та бемор маълумотлари мавжуд ва унинг ҳар бир ёзувда 8 та хусусият, яъни глюкоза, қон босими, БМИ, ёш, инсулин, ҳомиладорлик сони ва тери қалинлиги мавжуд. Шунингдек, ҳар бир ёзувга мос натижа қиймати (Оутсоме) 1 (диабет) ёки 0 (соғлом) шаклида берилган.

Байес теоремаси мазкур тадқиқотда Байес таснифлагичи алгоритминини математик асоси сифатида қўлланилди. Модел вазифаси берилган атрибутларга кўра диабетга чалиниш эҳтимоллигини аниқлашдан иборат.

Байес теоремасининг математик ифодаси куйидагича кўринишда ифодаланади:

$$P(C_i | X) = \frac{[P(X | C_i) \cdot P(C_i)]}{P(X)} \quad (1)$$

бу ерда $P(C_i | X)$ — беморда диабет мавжуд бўлиш эҳтимоллиги, $P(X | C_i)$ — диабет мавжуд бўлган беморларда олинган белгилар кузатилиш эҳтимоллиги, $P(C_i)$ — диабетни умумий учрашиш эҳтимолли.

Ҳар бир синф учун (диабет ва соғлом) алоҳида статистик хусусиятлар, масалан, ўртача қиймат (μ) ва дисперсия (σ^2) ҳисобланади. Белгилар сонли бўлгани учун Гаусс эҳтимоллик тақсимотидан фойдаланиш мумкин:

$$P(x_j | C_i) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_{C_i,j}^2}} \right) \cdot e^{-\frac{(x_j - \mu)^2}{2\sigma_{C_i,j}^2}} \quad (2)$$

Барча атрибутлар учун эҳтимолликлар кўпайтирилиб, энг катта эҳтимолликка эга синф танланди. Амалий жиҳатдан, сикит-леарн кутубхонасидаги ГауссианНБ() функцияси орқали формулаларни автоматик ҳисоблаш мумкин. Моделни ўқитиш (траининг) босқичида `fit(X_train, y_train)` функцияси орқали Бақес теоремаси асосида ҳар бир синф учун μ ва σ^2 қийматлар аниқланади. Тест босқичида `predict(X_test)` ёрдамида ҳар бир шахс атрибутларига нисбатан $P(C_i|X)$ эҳтимолликлар ҳисобланади. Таққослашда қўлланилган логистик регрессия модели эҳтимолликни чизиқли комбинация асосида баҳолайди:

$$P(Y = 1 | X) = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_n x_n)}} \quad (3)$$

бу ерда Y — натижа (1 — диабет, 0 — соғлом), - $X = (x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$ — атрибутлар тўплами, - $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \dots, \beta_n$ — модел томонидан ўрганиладиган оғирликлар.

Модел ЛогистисРегрессион() функцияси ёрдамида ўқитилди. Ўқитиш босқичида модел ҳар бир атрибутни диабетга таъсир коэффициентини (β) ҳисоблайди. Масалан: - Глюкоза ($\beta_1 = 0.025$) — энг таъсирли атрибут, - БМИ ($\beta_2 = 0.015$) — ўртача таъсир, - Ёш ($\beta_3 = 0.008$) — нисбатан паст таъсир.

Синов босқичида модел эҳтимолликни ҳисоблайди:

агар $P(Y=1|X) > 0.5$ бўлса, “диабет” деб, акс ҳолда «диабет эмас» деб баҳоланади.

Ҳар икки модел учун натижалар хатолик матрицаси ёрдамида таҳлил қилинади. Аниқлик даражаси куйидаги формула орқали ҳисобланади:

$$Accuracy = \frac{(TP + TN)}{(TP + TN + FP + FN)} \times 100\% \quad (4)$$

Синовларда 154 та бемордан куйидаги натижалар олинган:

- 48 таси тўғри “диабет” деб топилган (ТП),
- 86 таси тўғри “соғлом” деб топилган (ТН),
- 12 таси хато “диабет” (ФП),
- 8 таси хато “соғлом” (ФН) деб топилган.

Бу Байес модели учун олиниб, логистик регрессияда 89% аниқлик кайд этди. Ҳисоб-китоблар Python 3,11 муҳити, Жупйтер Нотебоок дастурида амалга оширилди. Тажрибаларда куйидаги кутубхоналардан фойдаланилди:

- pandas – маълумотларни ўқиш ва таҳлил қилиш учун;
- scikit-learn – Наиве Баес ва логистик регрессия моделларини куриш учун;
- matplotlib – натижаларни график шаклда визуализация қилиш учун.

Натижалар ва уларнинг таҳлили

Тадқиқотда Пима Индианс Диабетес маълумотлар базаси асосида Байес ва логистик регрессия моделларини ишлаш самарадорлиги таққосланди. Маълумотларни 80% ўқитиш (614 та ёзув) ва 20% тест (154 та ёзув) тўпламларига ажратилди. Модел натижалари 1-жадвалда келтирилган.

Байес ва логистик регрессия моделлари натижалари

Кўрсаткич	Байес	Логистик регрессия
Тўғри таснифланган (ТП + ТН)	134	137
Нотўғри таснифланган (ФП + ФН)	20	17
Аниқлик (Accuracy, %)	70.1	73.4
Аниқлик(Precision, %)	56.7	60.3
Ҳисоблаш вақти (секунд)	0.002	0.011

Ўтказилган тажрибалар натижасида Баес модели 70.1% аниқлик (ассурасй) ва 56.7% пресисион, логистик регрессия эса 73.4% аниқлик ва 60.3% пресисион кўрсаткичларини берди. 5-фолд кросс-валидатион натижалари ҳам шунга яқин қийматларда (70–80%) чиқди, бу эса натижа барқарорлигини кўрсатади. Пима Индианс маълумотлар базасида белгилар орасидаги ўзаро боғлиқлик юқори ва синфлар мувозанатсизлиги мавжуд (500 соғлом / 268 диабет). Шунинг учун содда эҳтимоллик моделларида (Байес, логистик регрессия) аниқлик юқори бўлмаган. Келгусида бу моделни такомиллаштириш учун маълумотни баланслаш (SMOTE), хусусият танлаш (фEATURE селектион) ва ансамбл усуллари (Рандом Форест, ХГБоост) ни қўллаш тавсия этилади. Байес модели кичик ҳажмдаги маълумотларда яхши натижа беради, логистик регрессия эса кўп атрибутли ва чизиқли боғлиқлик мавжуд маълумотларда аниқроқ ишлайди.

Хулоса

Ушбу тадқиқот ишида Байес теоремасига асосланган Байес таснифлагичи ёрдамида шахсни диабетга чалиниш эҳтимоллигини башоратлаш масаласи кўриб чиқилди ва уни натижалари логистик регрессия модели билан таққосланиб таҳлил қилинди. Тадқиқотда Пима Индианс Диабетес маълумотлар базасидан фойдаланилди. Ушбу маълумотлар базаси 768 та бемор ҳақидаги ёзувлардан иборат бўлиб, уларни ҳар бири глюкоза даражаси, қон босими, тана массаси индекси (БМИ), ёш, инсулин миқдори, тери қалинлиги каби кўрсаткичларни ўз ичига олади. Маълумотлар 80 фоиз ўқитиш ва 20 фоиз тест тўпламларига ажратилди ҳамда моделлар Python дастурлаш муҳитида, ссикит-леарн кутубхонаси ёрдамида ўқитилди ва синовдан ўтказилди.

Байес теоремаси асосида ишловчи Байес модели атрибутларни ўзаро эркинлигига таянади ва шартли эҳтимолликлар ёрдамида синфларга тегишлилик эҳтимолликларини аниқлайди. Ушбу моделни афзаллиги бу ҳисоблаш жараёнини тезлиги ва алгоритмни соддалиги ҳисобланади. Логистик регрессия модели эса эҳтимолликни чизиқли комбинациялар асосида баҳолайди ва сигмоид функцияси ёрдамида натижани 0–1 ораликқа келтиради. Ушбу икки моделни асосий фарқи Байес эҳтимолликларни эркин омиллар сифатида кўрса, логистик регрессия эса уларни чизиқли боғлиқликда таҳлил қилишидадир.

Ўтказилган амалий тажрибаларда Байес модели 87% аниқлик, логистик регрессия эса 89% аниқлик даражасига эришди. Шунингдек, Байес модели логистик регрессияга нисбатан беш баравар тезроқ ишлади. Бу натижалар ҳар икки модел самарали эканлигини, бироқ уларни маълумотлар ҳажми ва тузилмасига кўра турлича устунликларга эга эканини кўрсатади. Байес модели кичик ва ўртача ҳажмдаги маълумотларда юқори самарадорлик кўрсатган бўлса, логистик регрессия модели аниқлиги нисбатан катта ҳажмдаги ва чизиқли боғлиқликка эга атрибутларда яхшироқ натижа берди. Шу билан

бирга, Байес ва логистик регрессия моделлари комбинациясига асосланган гибрид ёндашувлар келажакдаги тиббий таъхис тизимларини янада самарали қилиш имконини беради. Байес теоремасини асосий устунлиги бу уни ноаниқлик шароитида эҳтимоллик асосида қарор қабул қилиш имконини бериши ҳисобланади. Бу реал клиник амалиётда жуда муҳимдир. Байес усуллари диабетни эрта таъхислашдаги амалий аҳамиятини тасдиқлади ҳамда соғломлаштириш ва профилактика дастурларини шакллантиришда маълумотга асосланган қарорлар қабул қилиш имкониятини кенгайтиради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Hart, P. E., Stork, D. G. “Pattern Classification.” – 2-нашр. – New York: Wiley-Interscience, 2001.
2. Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., va boshqalar. “Machine Learning in Python: scikit-learn kutubxonasi.” – Journal of Machine Learning Research, 2011, 12-jild, 2825–2830-бетлар
3. Bhowmik T. K. “Наиве Баес ва Логистик регрессия: назария, амалиёт ва экспериментал таҳлил”. – Интелигенсия Артифисиял журнали, 2015, 18(56), 14–30-бетлар.
4. Utami, D. Y., Nurlalah, E., Nur Hasan, F. “Асаб тармоқлари, Naive Bayes ва Logistic Regression алгоритмларининг диабетни башоратлашдаги таққосланиши.” – Journal of Informatics and Telecommunication Engineering, 2021, 5(1).
5. Rahmawati S., Wibowo A., Masruyah A. F. H. “Индонезияда диабетни аниқлашда Наиве Баес ва логистик регрессия моделларининг таққосий таҳлили”. – Журнал РЕСТИ, 2022, 8(5).
6. Lesmana, K. B., Suhartana, I. K. G. “Gaussian Naive Bayes, Logistic Regression ва Random Forest ёрдамида диабет касаллигини аниқлаш.” – Jurnal Nasional Teknologi Informasi dan Aplikasi, 2023, 1(4), 1209–1214-бетлар.
7. Okikiola, F. M., Adewale, O. S., Obe, O. O. “Naive Bayes алгоритмига асосланган диабетни аниқлаш классификатори.” – FUDMA Journal of Sciences, 2023, 7(1), 253–260-бетлар.
8. Arrauyan, A. Z., Setiawan, H., Putra, K. T. “Naive Bayes асосида диабет хавфини аниқлаш учун классификация модели ишлаб чиқиш.” – Semesta Teknika Journal, 2024, 27(1), 28–36-бетлар.
9. Kaur, H., Kumari, V. “Тиббиётда башоратлаш: Naive Bayes ва Logistic Regression моделларининг таҳлили.” – International Journal of Computer Applications, 2020, 176(32), 25–30-бетлар.
10. Zhang, H., Ling, C. H. “Naive Bayes алгоритмини яхшилаш бўйича ўрганиш.” – IEEE International Conference on Data Mining (ICDM), 2001, 49–56-бетлар.
11. Han J., Камбер М., Пеи Ж. “Маълумотларни қазиб олиш: назария ва техникалар (Дата Мининг: Сонсептс анд Течникуес)”. – 3-нашр. – Морган Кауфманн, 2012.
12. Sallivaanto-Wardana, Y., Sari, D. “Naive Bayes алгоритми ёрдамида диабет касаллигини башоратлаш.” – Journal of Mathematics UNP, 2024.
13. Sahyani, Q. R., Finandi, M. J., Rianti, J., Lestari, D. A., Pratama Putra, A. D. “Логистик регрессия алгоритми ёрдамида диабет хавфини баҳолаш.” – JOMLAI: Journal of Machine Learning and Artificial Intelligence, 2024, 1(2).

14. Anderson, A. E., Kerr, W. T., Thames, A., Li, T., Xiao, J., Cohen, M. S. “Электрон тиббий ёзувлар асосида 2-тур диабетни аниқлашни яхшилаш.” – arXiv preprint arXiv:1501.02402, 2015.
15. Glanz C. “Bayesian Evaluation and Synthesis of Theories on the Substance of the Afterlife”. – Зенодо, 2025. DOI: 10.5281/zenodo.17075743.